

BUXORO MILLIY MAORIFI VA ULARGA TEGISHLI VAQF MULKLARI TARIXI (XX asrning 20-yillari misolida)

Boltaboyev Muxammadjon Axmadjon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning 20-yillarida Buxoroda vaqf mulklarining faoliyati, ularning ahvoli ochib berilgan. Shuningdek BXSRT tomonidan vaqf mulklariga doir qilingan o‘zgartirishlar ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: islom madaniyati, masjid, madrasa, qorixona, mudarris, eski usul maktablari,

Buxoro O‘rta Osiyoda islom madaniyati, fani, ta’limi taraqqiy etgan va rivojlangan davlatlardan biri bo‘lgan. Islom fani sohasidagi buyuk olimlardan biri bo‘lgan Imom Buxoriy butun musulmon dunyosiga mashhurdir. Turkiston mintaqasidagi dastlabki masjid va madrasalar ham Buxoroda vujudga kelgan. Yuqori malakali mutaxassislar, ilohiyot ilmining bilimdonlari Buxoro madrasalarida mudarrislik qilganlar. Movarounnahr hududidagi ilk madrasa ham tarixchi Narshaxiyning ma’lumotiga ko‘ra, X asr boshlarida Buxoroda barpo etilgan Farayj madrasasi bo‘lgan[1;92]. Buxoro Sharqdagi islom dinining kuchli markazlaridan biri bo‘lganligi uchun ham bu yerda diniy tashkilotlar, masjid, madrasa, qorixonalar ko‘p bo‘lgan.

Sovet hukumati o‘rnatilgach, Turkistonda, shu jumladan Buxorodagi vaqf mulklari hamda milliy maktab, madrasalarni faoliyatini cheklash sari yo‘l tutildi. Lekin Buxoroda sovet hokimiyati o‘rnatilgandan keyin ham milliy maktab va madrasalar o‘z faoliyatini davom ettirdilar. Tabiiyki, ular musulmon aholisi orasida bir necha asrlardan buyon muhim o‘rin egallab kelgan. Hukumat milliy maorifni tugatish, maktab va madrasalarning iqtisodiy asosi bo‘lgan vaqf mulklarini ham davlat ixtiyoriga o‘tkazishga doir doimiy ravishda kurash olib bordi. Biroq “1921-yil kuzida Buxoroda yerni tortib olish bekor qilindi. Buxoro Markaziy Ijroiya Komitetining umumiy avf to‘g‘risidagi 1922-yil 25 may dekreti vaqflarni tugatishni to‘xtatish, qozixonalar ishini, shariat ko‘rsatmalarini tiklash va boshqalarni e‘lon qildi”[2;156].

Buxoro Xalq Sovet Respublikasidagi yalpi daromad 1921-yildan 1924-yilgacha bo‘lgan davrda 175.507 oltin rubl miqdorini tashkil qildi. Ularning hisobidan amalga oshirilgan sarf harajatlar quyidagicha tarzda amalga oshirildi:

- birinchi navbatda 380 nafar o‘quvchisi bo‘lgan 6 ta diniy madrasalar ta’minoti, xususan, Ko‘kaldosh, Tursun-Dajak, Govkushon, Murg‘ob, Devon-begi va Juy-Jarlarga va 15 ta mudarrisga maosh to‘landi;

- “Mahkamai - Shar’iya” diniy boshqarma 8 ta shtat birligini saqlash uchun maosh ajratildi;

-“Xo‘ja Parso” madrasasida, “Dorul Tajvid”²³ning 38 o‘quvchiga mo‘ljallangan diniy maktabida, 1 mudarris, 1 texnik xizmatchi xizmat qilgan va u yerdagi o‘quvchilarga vaqflar mablag‘idan peshin va tushlik berilgan;

-“Ismani Xo‘ja” madrasasidagi “Doril Gajizin” Qur’onni o‘rganayotgan 60 qorixonaga har biriga oyida 10 rubl miqdorida vaqflar hisobidan nafaqa berilib borgan;

- 105 ta eski usuldagi maktablarni qisman ta’minlash uchun;

- 131 madrasaning binolarini qisman ta’mirlesh uchun mablag‘lar sarf etilgan[3;48].

1923-yil sentabr oyidan BXSRdagi maktab va madrasalar isloh qilinib, ularning dasturlariga dunyoviy fanlar ham kiritildi. Islohotlar dasturini Maorif xalq komissarligi huzuridagi Bosh vaqf boshqarmasi akademik bo‘limi mudiri mohir pedagog Munavvar Qori Abdurashidxonov ishlab chiqdi. U ikki bosqichdan iborat bo‘lib, birinchisi “Maktablar islohoti”, ikkinchisi “Madrasalar islohoti” deb nomlangan. Zarafshon oblasti vaqf bo‘limi ma’lumotlariga qaraganda, 1922-yil madrasalarni qayta qurish maqsadida, Eski Buxoroning Labi – Hovuzdagi Ko‘kaldosh madrasasi tamirlangan, madrasaning hovlisida maktab uchun 4 xonali yangi bino qurilgan, bu yerda vaqflar hisobida o‘rta maktab joylashgan. Bu maktabda 75 nafar o‘quvchi bo‘lgan. Ularga madrasada ta’mir qilingan bir necha alohida hujralar yotoqxonasi uchun ajratilgan[4;40].

1923-yil 11-17 oktabr kunlari BXSR sovetlarining IV qurultoyida A.Abdusaidovning vaqf to‘g‘risidagi ma’ruzasi tinglanib, vaqf haqida qaror qabul qilindi. Qarorda yangi usuldagi maktab, madrasalarni ta’minlash ishiga hamda ularni isloh qilish bilan bog‘liq bo‘lgan harajatlarga, shuningdek, mudarris, muallim va fiqhshunoslarni, ya’ni musulmon huquqshunoslarini hamda boshqa madaniy tadbirlarni ta’minlashga[5;815] mablag‘larning sarflanishi ko‘zda tutildi.

Eski Buxoro rayoni va Zarafshon oblastida 1924-yil oktabrigacha vaqflar mablag‘i hisobidan 105 maktab faoliyat ko‘rsatgan. Oktabr oyidan boshlab bunday maktablar soni qisqarib borgan, 30 maktabdagina yangi usul dasturi qo‘llanilgan, ulardagi o‘quvchilar soni 800 kishidan, o‘qituvchi mudarrislar soni 38 kishidan iborat bo‘lgan. G‘ijduvon, Qorako‘l va Karmana uyezdlarida 267 ta maktab bo‘lib, ulardan 124 tasi yangi usul dasturi asosida faoliyat olib borgan, ularda 2400 o‘quvchi tahsil olgan va 150 mudarrislar bo‘lgan[6;194].

Buxoro vaqflarining 1924-1925 budjet yilidagi umumiy daromadi 882 889 rublni tashkil qildi. 1923-yil Buxoroda hisobga olingan vaqf mulklari quyidagi 1-jadvalda o‘z aksini topgan[7;97]:

²³ Dorul-tajvid – mehnatga layoqatsiz bo‘lgan kar-saqovlar yetimxonasi hisoblangan (muallifM.B).

1-jadval

BXSRdagi vaqf mulklari (1923 yil)

№	Vaqf mulklari	Soni
1	Madrasalar binolari	231
2	Eski usul maktablari	429
3	Qabristonlar	133
4	Qorixona binolari	199
5	Masjidlar	2306
6	Maqsura-vaqf	66
7	Aralash vaqflar	4
Jami		3368

1924-yildan Buxoro Respublikasi hududida yangi usul dasturi asosida tashkil qilingan 1200 o‘quvchisi bo‘lgan 60 ta maktab va 400 talabasi bo‘lgan 10 ta madrasani yangi o‘quv yili boshlanishi oldidan Maorif xalq komissarligining birinchi va ikkinchi bosqich dasturlariga o‘tkazilishi mo‘ljallandi. 1925-yil oxirlariga borib, Buxoro Respublikasidagi yangi usul maktablari soni 90 tani tashkil qildi. Qayta tuzilgan madrasalar – 10 ta, kutubxonalar – 2 ta, birinchi bosqich sovet yagona mehnat maktablari – 3 ta, ikkinchi bosqich maktablari – 4 nafarni tashkil qildi[8;98].

1925-1926 yillarda Buxoro okrugidagi vaqf bo‘limi faoliyatini uning 1927-yil aprelda Bosh vaqf boshqarmasiga bergan hisoboti ma’lumotlaridan (1926/1927 xo‘jalik yilining birinchi yarmi ya’ni 1926-yil oktabrdan 1927-yilning mart oyigacha bo‘lgan davrni) ko‘rish mumkin. Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, Buxoro okrugida 1925-yilda 14 maktab, 26 madrasa mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 1926-yilda 116 madrasa, 1927-yilda esa 312 madrasa faoliyat olib borgan. Okrugdagi maktablar soni 1926-1927 yillarda 14 ta bo‘lgan[9:34].

Sovet hokimiyati 1920-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab, O‘zbekistondagi milliy ta’lim faoliyatini cheklashga va ular faoliyatini to‘xtatishga jiddiy ravishda kirishdi. Ana shu maqsadda, 1928-yil 13-19 noyabrda O‘z SSR MIK Sovetlarining ikkinchi chaqiriq IV sessiyasida “Eski usul maktab va qorixonalarni tugatish to‘g‘risida”gi qaror qabul qilindi[10;1]. Eski usul maktablari shu qaror e’lon qilingandan keyin 10 kun muddat ichida yopilmagan taqdirda, shu tipdagi maktablar ochilsa, bunday maktabni tashkil qiluvchi muallimlar, domlalar va tashkilotchilar jinoiy javobgarlikka tortilishi ta’kidlanadi[11;89]. Shu jumladan, madrasalar va qorixonalar masalasida mavjud maktablar va din o‘qitish haqidagi qonun va buyruqlarni qat’iy suratda tatbiq qilib turish okrug ijroiya komitetlari zimmasiga yuklatildi. Qaror chiqqan davrdan boshlab, shu vaqtning o‘zida O‘zbekistonda 1200 ta eski usul maktablari tugatildi[12;37].

Xulosa qilib aytganda, sovet hokimiyati O‘zbekistondagi, shu jumladan, Buxoroda faoliyat olib borgan milliy maorif o‘choqlari bo‘lgan maktab va madrasalarni tugatishga hamda ularning dasturlariga (yagona mehnat maktabi) sovet maktabi dasturini kiritishga, milliy ta’limni sovetlashtirishga doir siyosat olib bordi. Maktab va madrasalarni yopib qo‘yilishi hamda vaqf mulklarining tortib olinishi o‘zbek milliy madaniyati rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Панкратьева Т.Ф. Истоки среднеазиатских медресе // Вехи времен. Альманах.-Ташкент, 1989.-С.92.
2. Ражабов Қ. Бухоро Халқ Республикаси : монархиядан демократия сари дастлабки кадамлар (1920-1924 йиллар) // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. Даврий тўплам. -№ 2.- Т.: Шарқ, 1999. -Б.156.
3. Ўз МА, Р.34-фонд, 1-рўйхат, 2727-иш, 48-варақ.
4. Ўз МА, Р.34-фонд, 1-рўйхат, 2762-иш, 40-варақ.
5. Социалистическое переустройство сельского хозяйство в Узбекистане (1917-1926 гг). Сборник документов.–Т.: 1962.–С.815.
6. Ўз МА, Р.34-фонд, 1-рўйхат, 2727-иш, 194-варақ
7. Ўз МА, Р.34-фонд, 1-рўйхат, 2723-иш, 97-варақ.
8. Ўз МА, Р.34-фонд, 1-рўйхат, 2723-иш, 98-варақ орқаси.
9. Ўз МА, Р.94-фонд, 1-рўйхат, 583-иш, 34-варақ.
10. Правда Востока.1928.17 декабрь.
11. Ражабов С. Очерки по развитию школьного дела в Бухаре: Дисс. ... канд.ист.наук. –Ташкент, 1940. – С.89.
12. Ўз МА, Р.94-фонд, 5-рўйхат, 3^А-иш, 37-варақ.